

KonsortSWD

Konsortium für die
Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und
Wirtschaftswissenschaften

**Gute Daten.
Bessere Forschung!**

Forum4MICA - Vorlagen (de/en) -

Dr. Martina Baumann & Dr. Daniel Fuß

*Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für
Bildungsverläufe (FDZ-LfBi, Bamberg)*

KonsortSWD wird im Rahmen der NFDI durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert - Projektnummer: 442494171

Verwendung der Vorlagen

- Angebot für alle **Partner** des [Forum4MICA](#)
- Materialien zur Bekanntmachung des Angebots bei den eigenen Nutzenden bzw. relevanten „Communities“
- Texte, Logos, Folien und Befragungssysteme zur **freien Verwendung** auf eigenen Webseiten, in E-Mails bzw. Signaturen, Newslettern, Schulungen, Umfragen und auf Konferenzen oder anderen Veranstaltungen
- Kontakt: martina.baumann@lifbi.de

Bei Interesse an aktiver Beteiligung am Forum

- [Forum4MICA](https://www.konsortswd.de/angebote/mica/) bietet eine transparente Möglichkeit des Austauschs mit Datennutzenden und interessierten Personen (<https://www.konsortswd.de/angebote/mica/>)
- offen für Forschungsdatenzentren bzw. Anbieter von Forschungsdaten (auch Themen des Forschungsdatenmanagements)
- Voraussetzung: Letter of Partnership (Ansprechpartner, Basisinformationen & Logo, aktive Beteiligung i. S. zeitnaher Antworten, Werbung)
- Kontakt: martina.baumann@lifbi.de

1

Texte

Texte kurz (de/en)

- Fragen zu unserem Datenangebot beantworten wir Ihnen gerne im [Forum4MICA](#), dem Online-Forum für Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement.
- Sie haben Fragen zu unserem Datenangebot oder zum Umgang mit den Daten des [\[FDZ\]](#)? Besuchen Sie das [Forum4MICA](#), wir unterstützen Sie dort gerne.
- Ergänzend zur Dokumentation finden Sie Informationen zu unseren Forschungsdaten im [Forum4MICA](#). Gerne können Sie dort Ihre Fragen auch direkt an das [\[FDZ\]](#) adressieren.
- Your questions about our data portfolio will be answered in the [Forum4MICA](#), the online forum for research data and research data management.
- Do you have questions about our data portfolio or the handling of research data from the [\[RDC\]](#)? Visit the [Forum4MICA](#), we will be happy to support you there.
- In addition to the documentation, you can find information on our research data in the [Forum4MICA](#). You are also welcome to address your questions there directly to the [\[RDC\]](#).

Text mittel (de/en)

Das [FDZ] ist Partner des **Forum4MICA – Making Information Commonly Available**, einer im Rahmen von KonsortSWD eingerichteten Informationsplattform zu Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. In diesem Online-Forum können Sie nach Informationen zu unserem Datenangebot und zum Umgang mit den Daten suchen, eigene Fragen stellen und sich mit Ihrer Expertise direkt am Austausch beteiligen. Die Kolleginnen und Kollegen des [FDZ] stehen Ihnen im Forum gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Besuchen Sie uns unter: <https://forum4mica.lifbi.de>

The [RDC] is a partner of the **Forum4MICA – Making Information Commonly Available**, an information platform on research data and research data management established within KonsortSWD. In this online forum, you can search for information on our data portfolio and on handling the data, you can ask your questions and you can contribute to the exchange of expertise. Our colleagues from the [RDC] will be pleased to help you in the forum. Visit us at: <https://forum4mica.lifbi.de>

Text lang (de)

Für Auskünfte zu unserem Datenangebot sowie zur Bereitstellung und Nutzung dieser Daten empfehlen wir das [Forum4MICA](#) – **M**aking **I**nformation **C**ommonly **A**vailable. In diesem speziell für Themen rund um Forschungsdaten eingerichteten Online-Forum kann zum einen nach Informationen gesucht werden, zum anderen können dort eigene Fragen gestellt und Beiträge verfasst werden. Das Forum ist ein offen zugängliches und beständig wachsendes Wissensarchiv. Es wurde im Rahmen des Konsortiums für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) vom Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (FDZ-LIfBi) als Ergänzung zur klassischen Datendokumentation entwickelt. Primäres Ziel ist der direkte Austausch zwischen Forschungsdatenzentren, Datennutzenden und Interessierten.

Das [\[FDZ\]](#) ist eines von zahlreichen Forschungsdatenzentren, die als Partner am [Forum4MICA](#) mitwirken. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen dort gerne mit ihrer Expertise als Ansprechpartner zur Verfügung. Eine aktive Beteiligung am Dialog erfordert die einmalige Registrierung unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse. Im Anschluss daran können individuelle Fragen gestellt, eigene Antworten formuliert und andere Beiträge kommentiert werden. Darüber hinaus bietet die Plattform eine Reihe von weiteren Funktionen. Ein Besuch des Forum4MICA lohnt sich.

Text lang (en)

For information on our data portfolio as well as on the provision and use of this data, we recommend the [Forum4MICA](#) – **M**aking **I**nformation **C**ommonly **A**vailable. In this online forum, which has been set up specifically for topics related to research data, one can search for information, but also ask own questions and write posts. The forum is an openly accessible and constantly growing knowledge archive. It was developed by the Research Data Center of the Leibniz Institute for Educational Trajectories (RDC LifBi) within the Consortium for the Social, Behavioral, Educational and Economic Sciences (KonsortSWD) to complement the conventional data documentation. Primary goal of the forum is the direct exchange between research data centers, data users and interested persons.

The [\[RDC\]](#) is one of numerous research data centers that contribute to the [Forum4MICA](#) as partners. Our colleagues are available there to share their expertise with you. Active participation in the online dialog only requires a one-time registration with a valid e-mail address. You can then ask individual questions, respond with own answers and comment on other contributions. In addition, the platform offers a range of further functions. It is worth visiting the Forum4MICA.

2

Logos und Banner

Logos I

einfach

mit QR-Code

animiert

Logos II

Wortmarke mit KonsortSWD

Wortmarke ohne KonsortSWD

Logos III

Wort-Bildmarke

Bildmarke

Beispiele

Banner breit (de/en)

deutsch

englisch

Forum4MICA
KonsortSWD

Das Online-Forum für Forschungsdaten

Informationen finden.
Fragen stellen.
Antworten erhalten. [Klick hier!](#)

Forum4MICA
KonsortSWD

The Online Forum for Research Data

Finding information.
Asking questions.
Getting answers. [Click here!](#)

Forum4MICA
KonsortSWD

Das Online-Forum für Forschungsdaten

Informationen finden.
Fragen stellen.
Antworten erhalten. [Klick hier!](#)

Forum4MICA
KonsortSWD

The Online Forum for Research Data

Finding information.
Asking questions.
Getting answers. [Click here!](#)

96dpi für die Verwendung in Outlook

Banner schmal (de/en)

deutsch

englisch

96dpi für die Verwendung in Outlook

3

Folien

Forum4MICA – Das Forum für Forschungsdaten

Wesensmerkmale

- Dialog >> Datennutzende & Datenanbieter & Interessierte
- Transparenz >> frei zugängliches Online-Wissensarchiv
 - ✓ Ergänzung zu klassischer Dokumentation und Beratung

Zentrale Funktionen

- Informationsrecherche >> Kategorien, Schlagworte, freie Suche
- Beteiligung >> Fragen stellen, beantworten, kommentieren
 - ✓ Plattform für diskursiven Austausch

<https://forum.lifbi.de>

Forum4MICA – Das Forum für Forschungsdaten

Entstehung

- Projekt des Konsortiums für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) innerhalb der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)
 - ✓ Umsetzung durch das FDZ-LifBi, Bamberg

Ziele

- direkte, themenspezifische, nutzerorientierte Interaktion
- zentrale Anlaufstelle für Informationen zu Forschungsdaten
 - ✓ Je mehr Beteiligung, desto größer der Nutzen!

Forum4MICA – Das Forum für Forschungsdaten

Nutzung

- passiv >> Suche nach Informationen >> offen zugänglich für alle Interessierten
- aktiv >> eigene Beiträge posten >> einmalige Registrierung mit E-Mail-Adresse

- ✓ intuitive Bedienung und ausführliche Anleitung
- ✓ professionelle Unterstützung und Moderation
- ✓ Administration: Dr. Martina Baumann - martina.baumann@lifbi.de

Forum4MICA – Das Forum für Forschungsdaten

Weitere Funktionen bei aktiver Beteiligung

- Nutzerprofil >> Profilbild, Einrichtung, Benachrichtigungen, Statistiken etc.
- Abonnement >> Beiträge, Schlagworte verfolgen >> automatische E-Mail
- Abzeichen >> Badges für FDZ-Zugehörigkeit und Erfahrungslevel
- Lesezeichen >> Nachschlagen von Beiträgen mit Erinnerungsoption
- Gefällt mir >> Vergabe von Likes für Beiträge
- ✓ **Unsere Empfehlung: Einfach ausprobieren!**

Forum4MICA – The Forum for Research Data

Main Characteristics

- Dialog >> Data users & data providers & interested persons
- Transparency >> Freely accessible online knowledge archive
 - ✓ **Complementing traditional documentation and consulting**

Key Functions

- Information search >> Categories, keywords/tags, free search
- Participation >> Asking questions, answering, commenting
 - ✓ **Platform for discursive exchange**

<https://forum.lifbi.de>

Forum4MICA – The Forum for Research Data

Development

- Project of the Consortium for the Social, Educational, Behavioral, and Economic Sciences in the German National Research Data Infrastructure (NFDI)
 - ✓ Implemented by the RDC at LfBi, Bamberg

Aims

- Direct, topic-specific, user-oriented interaction
- Central point for information on research data
 - ✓ The more participation, the greater the benefit!

Forum4MICA – The Forum for Research Data

Usage

- Passive >> Search for information >> Openly accessible to all
- Active >> Post own contributions >> One-time registration with e-mail address

- ✓ Intuitive operation and detailed instructions
- ✓ Professional support and moderation
- ✓ Administration: Dr. Martina Baumann - martina.baumann@lifbi.de

Forum4MICA – The Forum for Research Data

Further Functions for Active Participation

- Personal profile >> Picture, home institution, notifications, statistics, etc.
- Subscription >> Following selected posts/tags >> Automatic e-mail delivery
- Appreciation >> Badges for RDC affiliation and level of experience
- Bookmarks >> Look up contributions with reminder option
- Likes >> Awarding likes for contributions
- ✓ **Our recommendation: Just try it out!**

4

Befragungsite

Item für Nutzerumfragen (de)

- Mit dem [Forum4MICA](#) wurde eine Online-Plattform für den Austausch rund um Forschungsdaten geschaffen. In diesem Forum können Informationen recherchiert sowie eigene Fragen gestellt, Antworten gegeben und Beiträge kommentiert werden. Es steht allen interessierten Personen offen.

Kennen Sie das Forum4MICA?

- ✓ *Ja, ich habe von dem Forum gehört, es selbst jedoch noch nicht genutzt.*
- ✓ *Ja, ich habe im Forum bereits nach Informationen gesucht.*
- ✓ *Ja, ich habe im Forum bereits selbst etwas gepostet.*
- ✓ *Nein, ich kenne das Forum bislang noch nicht.*

Item für Nutzerumfragen (en)

- The [Forum4MICA](#) is a newly established online platform for the exchange on research data. In this forum, people can search for information, ask their own questions, provide answers and comment on contributions. It is open to all interested persons.

Do you know the Forum4MICA?

- ✓ *Yes, I have heard of the forum, but I haven't used it myself yet.*
- ✓ *Yes, I have already looked for information in the forum.*
- ✓ *Yes, I have already posted something in the forum.*
- ✓ *No, I don't know the forum yet.*